

Depressaria badiella (Hübner, 1796) (Lepidoptera, Depressariidae, Depressariinae, Depressariini), en Orense (Galicia, NO España)

Juan José Pino Pérez¹ & Rubén Pino Pérez²

¹ A Fraga, 7, Corzanes. 36457. Salvatierra de Miño, Pontevedra.

² Sierra Poniente, 4. 36949. Cangas, Pontevedra.

Cita: Pino Pérez, J. J. & Pino Pérez, R. 2026. *Depressaria badiella* (Hübner, 1796) (Lepidoptera, Depressariidae, Depressariinae, Depressariini), en Orense (Galicia, NO España). *Boletín Biga*, **26**: 77-78. Disponible también en <https://doi.org/10.5281/zenodo.18713280>.

• *Depressaria badiella* (Hübner, 1796)

España: Orense, Lovios, Xurés, Valle de las Sombras (fig. [1]), 29TNG7756131537, 1039 m, pista forestal entre brezales, *Myrtillo-Quercetum roboris* y *Carici reuteriana-Betuletum celtibericae*; acude a una lámpara de 250 W de vapor de mercurio, 1 ej. en 4 horas, 29/06/2012, 1 ♂, (andropigio, fig. [2]), LOU-Arthr 70506 (fig. [3] y [5]), ejemplar depositado en el Centro de Investigación Forestal de Lourizán, *J. J. Pino & R. Pino*.

Probablemente habita en las lindes y claros de diversas formaciones boscosas, de colinas o supracolinas a montañas, con las larvas sobre diversas compuestas, como *Hypochaeris* u otras asteráceas. Hemos encontrado varias poblaciones en las zonas fronterizas del Xurés (fig. [4]).

El andropigio es similar a los ilustrados por varios autores (por ejemplo, Kovács & Kovács, 2020: 223 [2]), si bien debe recordarse, quizás espuriamente, que *D. badiella* es indistinguible de *D. pseudobadiella* utilizando sólo la genitalia masculina (Buchner & Šumpich, 2018: 686 [1]). En efecto, aunque Nel (2011: 4 [3]) describe varias diferencias entre los andropigios de ambas especies, acaba concluyendo que la separación de los machos, incluso con la disección genital, es ‘toutefois délicate’. Para nosotros la forma del *annellus* de nuestro ejemplar es claramente rectangular y adscribible a *D. badiella*.

Bibliografía

- [1] P. Buchner & J. Šumpich. 2018. Faunistic records of *Agonopterix* and *Depressaria* from continental Spain, and updated checklist (Lepidoptera: Depressariidae). *SHILAP Revista lepid.*, 46 (184): 681-694. Disponible en, <https://shilap.org/revista/article/view/763>.
- [2] Zoltán Kovács & Sándor Kovács. 2020. Contributions to the knowledge of the Depressariidae, Peleopodidae, Ethmiidae and Fuchsiini (Lepidoptera, Gelechioidea) of Romania, with an annotated checklist. *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa'* 63(2): 203-254. Disponible en, <https://doi.org/10.3897/travaux.63.e55319>.
- [3] Jacques Nel. 2011. *Depressaria pseudobadiella* n. sp. décrite du sud de la France (Lep. Depressariidae). *Oreina*, 16: 4-5. Disponible en, <https://oreina.org/artemisiae/biblio/docpdf/Nel2011-707.pdf>.